

Wat vind jij van de tijdelijke schoolstraat in de Burgemeester Matthysstraat?

242 responses

[Publish analytics](#)

1. Woon je in Herzele?

 Copy

242 responses

2. Op hoeveel **kilometer** woon je van het Sint-Paulusinstituut?

242 responses

5

7

3

1

6

2

1 km

0,5

10

4

1km

2km

4km

10 km

4 km

8

2,5

7km

5km

8 km

30

2,5 km

9

4 kilometer

10km

4,5 km

3 km

2,5km

6 km

1,5 km

500m

2 km

500 meter

1,7

3km

7 km

1,1km

1

8km

12.5 km

6,1

500 m van bij mama 3-5 km van bij papa

5 km ongeveer

1,2

5

3,3 km

5,7

3,3km

1,2 km

0.1

Ongeveer 8,2 km

5,5

Ongeveer 3KM

ongeveer 5 km

12 km

2,2 kilometer

4,5km

15

3 Km

0

0.5

c.a. 1 km

2.3 km

200m

Ongeveer 4 km

3,2 kilometer

100 meter

5.5

2,5 kilometer

11

0.6km

9,3

17

1,5

6,4 km

7,5 km ong.

7.5KM

4.5

5 km

8,2 km

11Km

7,3 km

5 kilometer vogelvlucht

1.2km

0,5km

13km

3,2km

5,6

2 kilometer

5 kilometer

3 kilometer

27 km

6.2

0,1km

5 a 7 km

450m

Recht tegenover

0,3

0.7

Minder dan 1 km

8 more responses are hidden

 Copy

3. Je vult deze enquête in als:

[je kunt meerdere antwoorden opgeven]

242 responses

4. Hoe frequent maak je **gebruik** van de burgemeester Matthysstraat?

242 responses

Beleving

5. Wat is jouw **algemene beoordeling** van de schoolstraat?

242 responses

6. Sinds de start van de schoolstraat is het voor **kinderen veiliger** in de **Burgemeester Matthysstraat**.

[geef aan in welke mate je het eens bent met deze stelling]

242 responses

7. Sinds de start van de schoolstraat is het voor **kinderen veiliger** in de direct **omliggende straten** van de Burgemeester Matthysstraat.

[geef aan in welke mate je het eens bent met deze stelling]

242 responses

8. Sinds de start van de schoolstraat verloopt het **verkeer vlotter** in de Burgemeester Matthysstraat.

[geef aan in welke mate je het eens bent met deze stelling]

242 responses

9. Sinds de start van de schoolstraat verloopt het **verkeer vlotter** in de direct **omliggende straten** van de Burgemeester Matthysstraat.

[geef aan in welke mate je het eens bent met deze stelling]

242 responses

10. Sinds de start van de schoolstraat is het **aangenamer** (minder chaotisch, minder lawaai, betere luchtkwaliteit, ...) in de Burgemeester Matthysstraat.

[geef aan in welke mate je het eens bent met deze stelling]

242 responses

11. Sinds de start van de schoolstraat is het **aangenamer** (minder chaotisch, minder lawaai, betere luchtkwaliteit, ...) in de direct omliggende straten van de Burgemeester Matthysstraat.

[geef aan in welke mate je het eens bent met deze stelling]

242 responses

Jouw mobiliteit in de schoolomgeving

12. Ik verplaats mij naar deze schoolomgeving **sinds de start van de schoolstraat** meestal:

242 responses

13. Ik verplaatste mij naar deze schoolomgeving **vóór de start van de schoolstraat** meestal:

242 responses

14. Verplaats je je nu in deze schoolomgeving **méér met de fiets of te voet** dan voor de start van de schoolstraat?

242 responses

- ja
- neen, ik kwam al regelmatig...
- neen, ik vind de route naar de...
- neen, ik vind het te ver met d...
- neen, dat lukt niet door onze...
- Neen
- Enkel met de fiets bij mooi weer
- niet in het bezit van een fiets...

▲ 1/3 ▼

15. Verplaats je je nu **minder met de auto** naar deze schoolomgeving dan voor de start van de schoolstraat?

242 responses

- ja
- neen, ik kwam voor de start v...
- neen, ik kom nog evenveel m...
- Dit beter past voor mijn moed...
- Geen verschil
- We te ver wonen
- arbeid- en gezinssituatie
- Bij skecht weer met de auto

▲ 1/6 ▼

16. Overweeg je om in de (nabije) **toekomst** meer te voet, met de fiets, met de bus of trein naar deze schoolomgeving te komen?

242 responses

- ja, ik overweeg om meer te v...
- ja, ik overweeg om meer met...
- neen, ik kom al te voet, met d...
- neen, ik blijf zoals voorheen...
- neen, ik overweeg om meer...
- Ik doe wat ik wil
- Geen verschil
- Fiets en auto

▲ 1/3 ▼

17. Indien je (wel eens) met de auto naar deze schoolomgeving komt, **waar parkeer je** je dan, nu er een schoolstraat is?

 Copy

218 responses

Laatste vragen

17. Heb je **suggesties** voor of **opmerkingen** op dit proefproject?

120 responses

/

nee

Nee

neen

Neen

Herzele is een Bottleneck wat betreft verkeer. Voor de Schoolstraat zelf een verbetering. Omliggende straten een hel.

Ik vind het ergens goed dat er een schoolstraat is gekomen maar dit is nml slecht voor de kerkstraat hier vormen zich grote files

.

Ik zou dit officieel laten opstarten en het voor altijd een Schoolstraat laten zijn

Het mag zeker zo blijven van mij.

De schoolstraat moet blijven

Na school wordt er vaak door leerlingen met brommers en fietsen op een onveilige manier gereden op straa.

Veilige drop of zone creëren zodat niet iedereen in de Stationstraat/markt ineens stopt

Er rijden nog altijd autos door

Het hekken wordt vaak niet op tijd aan de uiteinden van de straat gezet!

Verkeer wordt nu afgeleid naar bijvoorbeeld Graaf duParclaan waardoor het daar drukker en onveiliger is voor de fietser, ook voor de fietser die zich naar de Burg. Matthijsstraat moet begeven.

- maak straatje tussen kerk en burcht eenrichtingsverkeer, of desnoods alle omliggende kleine straatjes

- doe iets aan de foutparkeerders aan de kerk en omliggende straten. zorgen voor opstoppingen en frustratie

- wat meer 'blauw' in de straat tempert misschien het cowboy gedrag van sommige automobilisten

- pas de schooluren aan zodat basisschool en sint paulus niet op hetzelfde moment stoppen

Langer schoolstraat invoeren, langer na school schoolstraat houden, niet al om 15:45 gedaan.

in de namiddag iets langer laten duren

Verkeersinfarct in omliggende straten. Kerkstraat, Oudendries.... Afschaffen want nutteloos!

Strikter zijn

de Kerkstraat is nu drukker en onveiliger geworden zeker aan het zebrapad aan de Bevrijdingstraat is het soms heel goed uitkijken

Hopen dat het eenrichtingsverkeer wordt én dat de straat opnieuw wordt ingericht met focus op de zwakke weggebruiker!! (Lees: veel meer ruimte voor de fiets(er)). Dank!!

Het zou veiliger en gemakkelijker zijn als fietser wel nog langs de rechterkant van het afsluitende hekken kunnen passeren. Wie nu met de fiets uit de Oudendries komt moet diagonaal over het kruispunt rijden om in de schoolstraat te geraken.

Het is veel drukker in de omgeving van de school. Minder veilig voor de kinderen

Meer en veilige fietsenstallingen aan de burchtweide om het aantrekkelijker te maken met de fiets te komen, ook buiten de schoolperiodes tijdens andere evenementen op het Burchtplein

De hoofdingang kant BurgMatthysstraat zou best de enige in-en uitgang worden. De NOODuitgang kant Bevrijdingstraat enkel gebruiken bij gelegenheid. Enkel zo heeft de schoolstraat nut, het probleem verplaatst zich nu 100% naar de omliggende straten die geen schoolstraat noch fietsstraat zijn.

Ik vind het veiliger om over te steken en het is veel minder druk in de schoolstraten.

Vind regeling nu best oké

Ideaal voor de fiets, maar ook voor de leerlingen die met de bus komen

Het is gewoon een verplaatsing van het verkeer naar Kerkstraat en Bevrijdingstraat

Maak de Schoolstraat 1 richting!

schoolstraat graag behouden

De impact op de omliggende straten moet mee bekeken worden. Net als tijdens de werken het gevoel dat er meer verkeer langs de Graaf du Parclaan komt. Kan wel geverifieerd worden met de telramen. Als het met de fiets gevaarlijker is in omliggende straten, wordt het schoolstraateffect deels teniet gedaan. Als men verkeersveiligheid wil in de ganse schoolomgeving, kiest men beter ook voor snelheidsremmende maatregelen en een degelijk

fietspad. Dit zijn de grootste knelpunten voor fietsers momenteel in centrum Herzele. Er zijn trouwens meerdere scholen in de omgeving die met deze maatregelen ook gebaat zouden zijn.

Totaal zinloos, er is nu meer verkeer in de omliggende straten, wat files met zich meebrengt!

Goed project! Veel veiliger voor de kinderen

Nee 😊

De schoolstraat langer dan 30 minuten afsluiten.

NEE

Blijven behouden!

Zeer goed initiatief!

vroeger laten beginnen

nee het is goed

Zorg voor meer straten met éénrichtingsverkeer. Ik vind persoonlijk de verkeersopstopping in de peperstraat op spitsuren een groter probleem.

De schoolstraat nog iets langer te laten duren na school.

Maak ook van de Bevrijdingsstraat een schoolstraat. Het probleem verplaatst zich immers gedeeltelijk naar daar nu.

Door dat er een schoolstraat is, is er meer verkeer in de omliggende straten. Hierdoor vind ik dat het effect een beetje kleiner is van de schoolstraat en dat de straat aan de andere kant van de school ook een schoolstraat zou zijn voor het volle effect. Maar daardoor zal het moeilijker zijn om dichtbij een parkeerplaats te vinden.

Probeer om de hekken op tijd te zetten, soms staan ze als we met de schoolbus komen om 08:25 nog niet en dan staat er niemand aan het zebrapad en is het niet zo veilig om over te steken.

De invoering vd schoolstraat verplaatst het probleem gewoon naar de omliggende straten

Dit is het probleem verschuiven. Dit is geen oplossing!

De schoolstraat iets langer schoolstraat laten tot 15.45 of 15.50u

ik zou dit doortrekken en gedurende dit halve uurtje ook de Kerkstraat schoolvrij maken. Laat chauffeurs maar rondrijden langs de Groenlaan enz... enkel zo zullen er meer mensen voor de fiets kiezen. Er is nog wel wat werk in Herzele op vlak van fietsvriendelijkheid. Fietspaden of overgang van weg naar fietspad effen maken. Nu zijn er veel putjes of oneffenheden waardoor

het gevaarlijk is. Dit is uiteraard een stap in de goede richting.
Nog veel succes!

In het beste geval verplaats je het probleem van de drukte naar omliggende straten, waar je het voordeel van overzicht en begeleiding krijgt bent

Omliggende straten zijn drukker geworden, nog steeds veel auto's rijden te snel (Graaf du Parclaan, Kerselarenlaan, Kouterveldlaan, Tuinwijk...) en nemen risico's om fietsers in te halen in plaats van even achter de fietsers te blijven rijden

Ook de Bevrijdingsstraat mag schoolstraat worden, dit voor de veiligheid van de kinderen

Mooi project en knap die technologie met die Telramen, om trots op te zijn!

schoolstraat zou moeten samengaan met nieuwe weginrichting (verkeersdrempels bijv.)

Eeuwige vraag blijft... Bevrijdingstraat makkelijker parkeren maken voor de "bewoners" zonder garage of oprit.

De maatregel is zeer vervelend als je in de schoolstraat werkt [niet op school]. Wij mogen er niet in met de auto 's morgens en in de namiddag, maar de jongelui mogen er tijdens de middag wel racen en crossen met hun auto/brommer tegen hoge snelheid. Wat zeer onveilig is!

Kruispunt aan De Post (graaf du Parclaan/Stationstraat) wordt een verkeersinfarct. Tijdens Schoolstraat en met bijkomende blokkering van verkeer burcht laan/Groenlaan. Voor verkeer vanuit Zottegem. Bijkomend verkeer vanuit kerselaren laan voor sluiten Kersentuin en KTA. Einde Graaf du Parclaan moet al dit verkeer opvangen + straat wordt gebruikt door geparkeerde voertuigen door ouders. Hoewel wij geen school in onze straat hebben en we niet kunnen aanzien worden als Schoolstraat zitten wij in een straal van 100/200 meter met 4 scholen die voor verkeer zorgen + nieuwe wijk. Statistiek van telraam en van opvang extra verkeer door omliggende straten klopt niet ! Omdat tijdens periode van opmeten het telraam van einde graaf du Parclaan geen meeting registreerde. Vraag is om dit mee te nemen in besluit. Geen foto noch consultatie van verkeerssituatie geweest in graaf du parclaan (wel extra file foto's aan vbs) Vraag is dus om een inspectie over onze situatie te doen in september bij aanvang school. Het enige verschil is zichtbaar dat er in de graaf de Parclaan nog geen schepenen wonen. Steeds bereid om dit in detail verder te bespreken en de reële situatie duidelijk voor jullie te schetsen

overlast en onveiliger in omliggende wegen. proefproject afschaffen

Er moet rekening gehouden worden met ALLE scholen in het centrum van Herzele, niet enkel met het SPI. De hoek van de kersentuin, Graaf Du Parclaan en Stationsstraat is sinds de schoolstraat er is nog drukker en nog gevaarlijker geworden dan voordien. Ook de kinderen die in het kta en de kersentuin naar school gaan hebben recht op een veilige omgeving en de buurtbewoners ook.

Er staat dagelijks een file in de graaf Du Parclaan tijdens het begin en het einde van de school. Alle dagen is het aanschuiven, met een verkeersinfarct op woensdag namiddag in het bijzonder.

De situatie die geschetst werd tijdens het praatcafé geeft absoluut de realiteit niet weer.

Van alle omliggende straten werden foto's getoond van druk stilstaand verkeer, behalve van de graaf Du Parclaan. De locatie waar deze foto genomen werd vertoont geen problemen, het is 200 meter verder dat de problemen zich voordoen, aan de bovenvermelde hoek Stationsstraat, kerselarenlaan en Graaf du Parclaan.

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar zouden wij graag een her-evaluatie van de situatie willen zien en moeten de reële problemen in kaart gebracht worden. Wij zijn altijd bereid om extra toelichting te komen geven.

Ook wij zijn buurtbewoners en willen een veilige straat, ook voor en vooral voor de kinderen die naar een andere school dan het SPI gaan.

Alvast bedankt om met onze opmerkingen rekening te houden.

GOED INITIATIEF

Is ok, ook uitwerken boor de andere scholen zou leuk zijn

Schoolstraat goed idee maar omliggende straten te druk geworden. Graaf du Parclaan is racebaan geworden. Geen obstakels op de weg dus vlammen door de straat. Veel meer vrachtwagens ook. Omliggende straten moeten zone 30 worden !! En flitsen !!

Opnieuw een grote rotonde maken zoals bij de vorige werken, verkeer in centrum Herzele verliep veel vlotter en veiliger voor alle partijen

heel druk en gevaarlijk tijdens de schoolstraat in de Burchtlaan
auto's kunnen elkaar niet passeren tijdens deze periode omdat er daar teveel geparkeerd staan gedurende die periode
ook de bussen staan daar geparkeerd en DIT KAN NIET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

wij wonen daar niet om op een bus een ganse dag te kijken!!!!!!!

en brengt heel wat ongemak mee voor voetgangers aangezien er GEEN VOETPAD is !
OOk zeer gevaarlijk

tussen de burcht en de kerk stropt het op en sommigen weigeren om achteruit te rijden of om iemand door te laten !

regelmatig zeer heftige discussie's !

er reden er al in de berm.....

tip: enkel voetgangers en fietsers tussen burcht en kerk (op de kasseien)!!!!

men moet daar niet zijn en ze gebruiken dit als sluipteg, ook vrachtwagens en bussen rijden er door !

Door de eenrichtingstraten (groenlaan op woensdag, bevrijdingsstraat, etc) die uitgeven op kerkstraat en stationsstraat, door de nieuwe wijk achter de steenoven en het groeiend aantal appartementen in de stationsstraat neemt de verkeersdruk op de graaf du Parclaan enorm toe omdat het de enige straat is die alle verkeer vanuit de richting Zottegem en st L Esse naar de stationsstraat moet slikken.

Schrap die schoolstraat en laat de schoolkinderen te voet naar het kerkplein gaan om in de auto te stappen.

Indien nodig wil ik u dit ook in het Frans bezorgen, gezien uw enquête vanuit het Frans is gesteld.

Sla de mensen niet dood met "Europees project" als het duidelijk een poging is om lokale machts potentaten te plezieren.

De luchtkwaliteit in Herzele zal niet verbeteren door in openlucht extra verkeerslast te veroorzaken.

Dit geeft geen meerwaarde aan de omgeving, integendeel de schoolkinderen van de gemeente school en atheneum zijn het slachtoffer daar het verkeer automatisch die richting neemt. Moet het dan voor deze kinderen niet veilig zijn ?

Ik snap het voordeel van dit project niet. Ok voor de jongeren van het Sint-Paulus is dit veiliger maar voor de kinderen van de VBS Herzele lijkt het me veel gevaarlijker geworden. Daarnaast zijn er s morgens en s avonds al zoveel bottelnecks in centrum Herzele dat door deze straat af te sluiten er nog een bottleneck is bijgekomen. Mij lijkt het mijden van zwaar verkeer en het aanpakken van de parkeerproblematiek in de Stationstraat en andere straten in centrum meer renderend om Herzele veiliger te maken dan nog eens een straat af te sluiten.

Dienstregeling aanleggen zoals in de kerkstraat

Laat de leerlingen van het spi kennismaken met de verkeersregels. Ze fietsen overal op de op de voetpaden, door de paadjes aan de burcht. Dat is echt chaos. Het is onveiliger geworden voor de lagere school kinderen. Ook staat het aan de kerk vol met auto's waardoor je amper doorkunt.

De schoolstraat op zich maakt de directe omgeving van Sint-Paulus veel veiliger, doch is het nadeel dat vele wagens nu via Graaf du Parclaan naar Kerkstraat gaan. Dit zorgt voor zeer onveilige situaties op weg naar de diverse scholen. Mijn suggestie is om niet enkel de Burgemeester Matthijsstraat aan te pakken maar ook Graaf du Parclaan / Kersenlarenlaan. Dagelijks gaan vele kindjes te voet of met de fiets naar de Kersentuyn, maar tijdens de proefperiode van de schoolstraat is deze omgeving veel minder veilig geworden voor deze kinderen.

Het is veiligere voor de kinderen van st paulus. Maar aan de andere scholen is het nu drukker. Het is gevaarlijk om jonge kinderen met de fiets naar school te laten gaan. Wat met Graaf Du Parc? (geparkeerde auto's zorgen voor opstopping)

Naar mijn ervaring wordt het verkeer in de omliggende straten hierdoor enorm belast. Daar bevindt zich ook een school, de onveiligheid van de omgeving wordt gewoon verplaatst. Daarbij komt dan nog eens dat 'bijna niemand' deze maatregel kent, of hij is niet voldoende aangeduid. Gevolg: mensen met de auto stoppen omdat ze willen inslaan in de straat maar merken pas dan op dat ze de straat niet in kunnen. Het verkeer wordt dus opgehouden.

Er zijn al moeilijkheden genoeg voor de wagen in Herzele. Hoogstraat, stationsstraat en peperstraat zijn al over hun maximale leefbare debiet. Straten afschaffen om fietsstraten van te maken zonder ruimere visie is kortzichtig. Je kan niet eens veilig op de voetpaden in Herzele stappen.

Direct effect is sluipverkeer langs de smalle kasseiweg naast de kerk. Misschien 1 richting van maken?

Leuk project, maar het zorgt binnen de omliggende straten voor meer verkeerschaos, zeker op woensdag (marktdag).

Het veroorzaakt een groot verkeersinfarct op omliggende straten, heel onveilig door de drukte op dat moment

Dit proefproject was zeker geen meerwaarde in tegendeel het verkeer in omliggende straten was veel drukker. Hierdoor creëer je meer onveilige situaties geen geschikte straat voor dit

De situatie aan graaf du parclaan-stationsstraat-tramzate is enorm verslechterd en onveiliger geworden sinds het invoeren van de schoolstraat aan het SPI.

Afschaffen want chaos id straten rondom. De drukte en onveiligheid wordt gewoon verplaatst

Is het mogelijk om de resultaten (cijfers van alle metingen) te delen?

PS De eerste zinnen van de "Eerste bevindingen" op <https://www.herzele.be/schoolstraat> geven al aan dat dit niet echt een objectieve studie is. .

"Om een goede vergelijking voor en na de invoering van een schoolstraat mogelijk te maken vergelijken we de meetresultaten van de laatste 2 werkweken voor de paasvakantie (tussen 20 en 31 maart) met 2 werkweken tijdens de schoolstraat (van 22 mei tussen 2 juni)"

Er is om te beginnen al een verschillend gebruik van verkeersmiddel, alleen al door andere weersomstandigheden. Het is logisch dat er in de tweede periode meer fietsers/voetgangers vastgesteld werden. Had men de metingen omgekeerd gedaan, had men waarschijnlijk ongeveer hetzelfde gemeten.

Ik spreek echter niet tegen dat een schoolstraat positief is voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers voor de schoolpoort. Daar heeft men geen (dure) studie voor nodig.

PS Los van dit proefproject moet er denk ik meer aangedacht geschonken worden aan een veilig en haalbaar (lees files; oververzadiging toegangswegen) verkeersplan in Herzele. Gezien het snel groeiend aantal inwoners in de kern van Herzele, lijkt dit me een grotere zorg.

heb niet direct een idee hoe, maar het doorgaande verkeer dat daar niet moet zijn via een andere route sturen kan misschien ook werken (plaatselijk verkeer?)

NEEN

Het getuigt van weinig verkeersinzicht en lijkt eerder een privilege voor een bepaalde school. De kinderen van de Lagere scholen VBSH en Kersentuin zijn de dupe "Alle dieren zijn gelijk maar andere zijn meer gelijk."

Op woensdag (Marktdag is de situatie nog onveiliger) bovendien beslist de gemeente om op woensdag morgen nadarafsluitingen te plaatsen rond het plein van "De Burcht" op het moment dat de kinderen naar school moeten.

Het verkeersbeleid in Herzele is sowieso een dikke nul.

In de Stationsstraat en de Hoogstraat staan al een paar weken verkeersborden E3 die staan er louter als versiering, of eerder nog om de voetgangers op de krakkemikkige voetpaden het leven nog wat onaangener te maken.

Het zou een hele verbetering zijn moest men parkeren en stilstaan in de Graaf du Parclaan van 8u tot 9u en van 15u30 tot 16u30 verbieden en er fietsstraten van te maken. Maar men is nog niet in staat om dit in de Tuinwijkstraat te doen na leven. Dus dit lijkt mij een totaal utopische gedachte.

Het is wachten tot er eens een slachtoffer valt, nadat we dan met zijn allen beertjes, bloemen neergelegd en wat witte ballonnen opgelaten hebben. Dat men de situatie terdege onder de loep zal nemen.

In de schoolstraat zelf zal het nu veiliger en gezonder zijn maar alle omliggende toegangswegen staan vast, heel veel uitlaatgassen van stilstaande auto's, veel meer hinder, veel onveilige situaties. De kinderen die met de fiets of te voet naar school komen moeten hier ook voorbij dus zie er het nut niet goed van in.

18. Wil je **rechtstreeks op de hoogte** gebracht worden van het verdere verloop (workshops, resultaten van verkeers- en luchtkwaliteitsmetingen, eindbeoordeling, ...)? Geef dan je e-mailadres op:

81 responses

Vergeet niet om op de knop "indienen" of "submit" te klikken

Hartelijk dank voor je medewerking!

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Google Forms

